

EDUCAÇÃO COMPARADA: PAPEL E ATRIBUIÇÕES DO PEDAGOGO EMPRESARIAL NAS ORGANIZAÇÕES

 DOI: 10.5281/zenodo.8431704

Sérgio Rodrigues de Souza

*Doutorando em Ciências da Educação; Facultad Interamericana de Ciencias
Sociales (FICS). srgrodriguesdesouza@gmail.com*

Maria José Beteste de Miranda

*Doutoranda em Ciências da Educação; Facultad Interamericana de Ciencias
Sociales (FICS). mariajosebestete@yahoo.com.br*

Evandro Carlos Salerno

*Doutorando em Ciências da Educação; Facultad Interamericana de Ciencias
Sociales (FICS). evandronorne@hotmail.com*

Renata Mônica Pacheco Nichio

*Mestranda em Ciências da Educação; Facultad Interamericana de Ciencias Sociales
(FICS). renatapaz76@hotmail.com*

RESUMO

Este artigo aborda a temática sobre o papel e as contribuições do Pedagogo Empresarial para a criação, inovação e desenvolvimento das empresas, fazendo uso de seus conhecimentos em ciências humanas, com a finalidade de mediar conflitos e promover desempenho produtivo por parte dos trabalhadores. A sua relevância científica se apresenta sob a condição de que é um tema pouco explorado e que pode contribuir para os processos da organização dos espaços onde se processam mecanismos empíricos de avanços tecnológicos e de produção. A sua relevância social está em que, com uma aplicação adequada, tem-se uma redução na rotatividade de pessoal nas empresas, o que mantém o clima organizacional mais adequado ao bem-estar individual e coletivo. Trata-se de uma pesquisa bibliográfica, fundamentada na formação acadêmica dos autores e em suas respectivas experiências profissionais em setores da Iniciativa Privada. A Pedagogia Empresarial possui suas regras e ofícios que competem ao profissional aplicar, com vistas a que os objetivos, previamente definidos, sejam alcançados. A Pedagogia Empresarial tem função de integrar o pedagogo nas áreas de consultoria em RH, implantação de

projetos e cursos, treinamentos, dentre outras habilidades que dependem muito mais do profissional docente, **do** que do próprio curso que ele esteja fazendo. Faça-se compreender que *Relações Humanas* é a expressão que se utiliza, em Pedagogia Empresarial, para designar os resultados da comunicação entre as pessoas e as suas consequências.

Palavras-chave: Pedagogia Empresarial. Pedagogo Empresarial. Relacionamento humano nas empresas. Cultura Organizacional. Clima Organizacional.

ABSTRACT

This article addresses the theme of the role and contributions of the Entrepreneurial Pedagogue for the creation, innovation and development of companies, making use of their knowledge in human sciences, with the purpose of mediating conflicts and promoting productive performance on the part of workers. Its scientific relevance is presented under the condition that it is a subject little explored and that it can contribute to the processes of organization of spaces where empirical mechanisms of technological advances and production are processed. Its social relevance lies in the fact that, with proper application, there is a reduction in staff turnover in companies, which keeps the organizational climate more suitable for individual and collective well-being. This is a bibliographical research, based on the academic background of the authors and their respective professional experiences in sectors of the Private Initiative. Entrepreneurial Pedagogy has its rules and trades that it is up to the professional to apply, with a view to achieving previously defined objectives. Entrepreneurial Pedagogy has the function of integrating the pedagogue in the areas of HR consulting, implementation of projects and courses, training, among other skills that depend much more on the teaching professional than on the course he is taking. Let it be understood that Human Relations is the expression used in Business Pedagogy to designate the results of communication between people and their consequences.

Keywords: Business Pedagogy. Business Pedagogue. Human relationships in companies. Organizational culture. Organizational Climate.

INTRODUÇÃO

Nenhuma profissão nasce do nada; elas precisam ser validadas por campos outros das ciências humanas e sociais. Mais uma vez, faça-se esclarecido que, *formar* é um termo que significa construir; logo, existe toda uma ideologia que orienta esta formação específica, que vem se difundindo no Brasil e tem se alargado para países tradicionais no desenvolvimento da Pedagogia e da Didática, como Cuba, por exemplo, e em áreas que antes sequer se pensaria que buscaria formação nestes campos, a destacar, a Medicina, a Enfermagem, a Psicologia e o Direito.

Profissionais deste campo passaram a compreender, que a pedagogia considera o indivíduo na sua condição de máxima integralidade, respeitando o equilíbrio entre o campo individual e o campo social, visando o máximo potencial

desenvolvimento humano e profissional, avaliados nesta ordem, porque o pedagogo acredita que um ser humano adaptado de melhor às condições ambientais eleva sua criatividade e sua produtividade, dado que estes são elementos inerentes à sua natureza filogenética e ontogenética.

O pedagogo, enquanto profissional e cientista humano, tem necessidade, como parte de seu escopo intelectual, de conhecer tudo quanto diga respeito ao indivíduo humano, para assim ter condições de orientá-lo de maneira eficiente e eficaz, na expectativa de encontrar soluções práticas para os problemas que o aflige e o desafiam. Para tanto, o pedagogo necessita se especializar, através de estudos nos mais diversos níveis e campos científicos utilizando-se de todas as Ciências conhecidas, nos seus mais diversos aspectos epistemológicos e empíricos.

As ciências sociais aplicadas, podem assim ser divididas e apresentadas:

1. Ciências do homem considerando a si próprio: Psicologia Educacional; Antropologia.
2. Ciências do homem considerado em grupo: Sociologia; Estatística.
3. Ciências Filosóficas: Filosofia da Educação; Ética; Epistemologia.
4. Ciências Pedagógicas: Pedagogia; Didática.

Nada se pode fazer, ou mesmo tentar, em Educação, sem a estreita colaboração da Psicologia Educacional e da Filosofia. Cada dificuldade pedagógica que surge, é simultaneamente uma dificuldade psicológica e que necessita ser analisada, interpretada, compreendida, utilizando uma hermenêutica particular. Para potencializar o pensamento humano em direção à criatividade é preciso conhecer as intenções dos indivíduos, nas suas mais profundas manifestações conscientes e inconscientes. A Psicologia Educacional procura revelar o ser no seu processo de desenvolvimento intelectual e empírico e, só diante desse conhecimento é possível formular doutrinas pedagógicas, consistentes e métodos educacionais.

A mesma leva naturalmente ao conhecimento das leis pedagógicas e os sistemas educativos só têm aplicação prática, quando os processos psíquicos das pessoas deixam de oferecer resistência ou defesa, facilitando ao pedagogo a necessária e pragmática ação pedagógica. Após todo este procedimento, tem-se a possibilidade de elaborar sínteses contundentes, que se traduzem em manuais

técnico-pedagógicos a serem utilizados como instrumentos norteadores nas salas de aula e/ou em treinamentos técnicos.

Assim compreendida, a Pedagogia é a ciência do homem, por excelência. Faz a história da espécie humana: sua origem, desenvolvimento, interesses particulares e adaptação ao meio, dimensões do corpo, seus usos e costumes, etc. Fornece valiosa contribuição para orientação e aplicação correta das atividades físicas, culturais, sociais, etc.

O Pedagogo Empresarial deve sempre considerar a solução dos problemas de relacionamento dos funcionários, principalmente no aspecto social, da vida em grupo. Para isto, vai buscar suporte epistemológico na Sociologia, que é uma ciência que estuda o comportamento do indivíduo nos diversos grupos sociais, desde a sua família e as influências na formação da personalidade. Estuda o papel da Educação nas sociedades do passado e na contemporânea e a relação entre a Família e as diversas instituições sociais de um lado e o local de trabalho de outro.

Tudo isto se mostra necessário, porque não é possível conhecer o desenvolvimento da personalidade a não ser em função do meio em que vive. É o meio social, em geral, que apresenta aos indivíduos, as situações mais complexas e mais difíceis de relacionamento.

O Pedagogo sempre tem como base de trabalho os diversos sistemas educacionais, com sua Filosofia da Educação. Filosofia, por sua vez, é a ciência que estuda e procura dar explicações mais profundas do Universo, suas origens e seus fins, sobre as razões e as causas últimas e os pensamentos que geram os acontecimentos.

ATRIBUIÇÕES DO PEDAGOGO EMPRESARIAL

Como toda profissão, a Pedagogia Empresarial possui suas regras e ofícios que competem ao profissional aplicar, com vistas a que os objetivos, previamente definidos, sejam alcançados. Não se trata de um trabalho direcionado a se ter resultados imediatos, porque o grande diferencial na atuação deste indivíduo é a educação do grupo, a disciplinarização dos costumes, o combate aos vícios e aos excessos que podem transformar a relação de convivência dentro dos espaços organizacionais em conflitos que ultrapassam a razão de ser e os interesses da instituição, a aplicação dos conceitos de moral e ética, sempre voltados aos interesses preconizados pela instituição. Destacam-se:

1. Conhecer as soluções para as questões que envolvam a produtividade individual; o objetivo de toda Empresa.
2. Trabalhar e conhecer, na direção dos objetivos particulares da Empresa onde trabalha.
3. Conduzir as pessoas que trabalham na Empresa, dirigentes e funcionários, na direção dos objetivos definidos como empresariais.
4. Promover as condições necessárias (treinamentos, eventos, reuniões, festas, feiras, exposições, excursões), para o desenvolvimento de ideias e produtos que revolucionem a forma de relação dos clientes com a empresa e suas inovações, influenciando-a positivamente (processo educativo), com o objetivo de otimizar a produtividade.
5. Aconselhar, de preferência por escrito, sobre as condutas mais eficazes das chefias para com os funcionários e destes para com as chefias, a fim de favorecer o desenvolvimento da produtividade empresarial.
6. Conduzir o relacionamento humano na Empresa, através de ações, que garantam a manutenção do ambiente positivo e agradável, estimulador da produtividade.

O papel do Pedagogo nas organizações empresariais não é o de acabar com o conflito entre os indivíduos imersos na empresa, que se tornam trabalhadores, e/ou entre estes e a própria instituição. Sua missão é proporcionar o equilíbrio às partes [constantemente] envolvidas nas situações de busca e de melhorias dos processos de produção, inovação, criação, venda e negociações, espaço estreito e irregular entre partes que almejam uma única coisa: o ganho. Entre estes dois atores, o conflito já está armado, porque estão em jogo dois direitos, apesar de ambos se esconderem e também manterem ocultos seus interesses sob a alegação de dois deveres. A trapaça está posta à vista e o desafio seguinte é manter as partes em litígio dentro do princípio da cordialidade e da decência.

Este até poderia ser o papel do Pedagogo Empresarial, não fosse ele um profissional devidamente habilitado e competente em seu campo de atuação como um agente da educação, não importando em que esfera da existência humana esteja a desenvolver seu trabalho.

É esta condição singular de sua formação que faz deste profissional, um ser da excelência e seu trabalho seja um produto fundamental para a elaboração de suas

ações pedagógicas. Dentro das empresas, existe toda uma condição de perfectibilidade na execução das tarefas que exigem, em muitos casos, mais do que o indivíduo possa suportar e, são nestes momentos que a presença de alguém que o direcione pelo caminho da persistência colaborando para que possa atingir os objetivos propostos, com toda altivez que faça necessária.

As pressões a que todos estão, de forma direta e/ou indireta, submetidos dentro dos espaços empresariais, em que, já de início, são obrigados a abrir mão das melhores horas de suas vidas e dos melhores anos de sua juventude, agregado ao fato de abrir mão da companhia de seus familiares representa, por si só, um tipo de opressão a qual ninguém pode superar sem o apoio de profissionais das Ciências Humanas realmente engajados e conhecedores dos limites individuais.

Sócrates foi um dos muitos poucos pensadores ao longo da história que vislumbraram condições de que o homem superasse a si próprio como objeto de estudo de seu comportamento até que se fizesse passível de ser compreendido como alguém que necessita de um determinado tipo de condução em direção ao esclarecimento. Aristóteles de Estagira (384-322 a.C.) e John Locke (1632-1704) corroboram da tese de que a Pedagogia é uma prática, por si só, por ser resultado da ação do pedagogo, ou seja, o preceito descartiano sendo validado, existo, logo penso, em que etimologicamente, a palavra existir quer dizer, *ser para fora*, o que esclarece que a prática leva a questionamentos e, estes, uma vez postos em evidência passam a ter vida própria, exigindo respostas e estas, uma vez sendo alcançadas garante o equilíbrio psicoemocional ao ser pensante.

No universo empresarial, a disputa está muito longe de um simples desejo de ganhar ou o medo de perder, o que se coloca em jogo é a própria sobrevivência e todo um *status quo*, que nos últimos anos ultrapassou a condição da vaidade chegando ao estágio de estar ou não estar empregado. Isto provoca medo e pavor, desde o mais humilde funcionário/servidor da empresa até o diretor-presidente da mesma. Assim que, não basta mais ter um profissional que contribua para que se mantenha equilibrado o conjunto psíquico, necessita-se de mais; necessita-se de uma visão holística sobre a vida como um todo e a empresa se transforma em um meio para se atingir um fim e não mais um fim em si mesma.

ATRIBUIÇÃO DO PEDAGOGO NA EMPRESA

A Pedagogia, no aspecto geral, e no particular, por acreditar na necessidade deste profissional em todas as instâncias em que há ensino e aprendizagem e não somente na escola, traz aqui para discussão alguns sinais da adequação do trabalho do pedagogo na empresa, assim como são feitas reflexões sobre o perfil e competências atribuídas a ele como especialista em aprendizagem e especialista em Educação. Na sua ação educativa, em qualquer ambiente, o pedagogo procura desenvolver programas de treinamento, para os funcionários de uma empresa, bem como resolver questões empresariais que envolvam a produtividade dos colaboradores, que é o objetivo de toda Empresa. Nisto, preconiza-se interpretação da seguinte Lei:

Art. 1º - As pessoas jurídicas poderão deduzir do lucro tributável, para fins do imposto sobre a renda, o dobro das despesas comprovadamente realizadas, no período-base, em projetos de formação profissional, previamente aprovados pelo Ministério do Trabalho.

Parágrafo único. A dedução a que se refere o *caput* deste artigo não deverá exceder, em cada exercício financeiro, a 10% (dez por cento) do lucro tributável, podendo as despesas não deduzidas no exercício financeiro correspondente serem transferidas para dedução nos três exercícios financeiros subsequentes.

Art. 2º- Considera-se formação profissional, para os efeitos desta Lei, as atividades realizadas em território nacional, pelas pessoas jurídicas beneficiárias da dedução estabelecida no Art. 1º que objetivam a preparação imediata para o trabalho de indivíduos, menores ou maiores, através da aprendizagem metódica, da qualificação profissional e do aperfeiçoamento e especialização técnica, em todos os níveis.

§ 1º- As despesas realizadas na construção ou instalação de centros de formação profissional, inclusive a aquisição de equipamentos, bem como as de custeio do ensino de 1º grau para fins de aprendizagem e de formação supletiva, do 2º grau e de nível superior, poderão, desde que constantes dos programas de

formação profissional das pessoas jurídicas beneficiárias, ser consideradas para efeitos de dedução.

§ 2º- As despesas efetuadas, pelas pessoas jurídicas beneficiárias, com os aprendizes matriculados nos cursos de aprendizagem a que se referem o Art. 429, da Consolidação das Leis do Trabalho, e o Decreto-lei n.º 8.622, de 10 de janeiro de 1946, poderão também ser consideradas para efeitos de dedução.

Art. 3º- As isenções da contribuição ao Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - SENAI - previstas no Art. 5º do Decreto-lei n.º 4.048, de 22 de janeiro de 1942; Art. 5º do Decreto-lei n.º 4.936, de 7 de novembro de 1942 e Art. 4º do Decreto-lei número 6.246, de 5 de fevereiro de 1944, bem como as isenções da contribuição ao Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial - SENAC - previstas no Art. 6º do Decreto-lei n.º 8.621, de 10 de janeiro de 1946, não poderão ser concedidas cumulativamente com a dedução de que trata o Art. 1º desta Lei.

Art. 4º - O Poder Executivo estabelecerá as condições que deverão ser observadas pelas entidades gestoras de contribuições de natureza parafiscal, compulsoriamente arrecadadas, nos termos da legislação vigente, para fins de formação profissional.

De acordo com a Lei 6297/75, supracitada, o Pedagogo Empresarial atuará na área de desenvolvimento de Recursos Humanos, enfatizando o treinamento dos funcionários, auxiliando na formação destes, com o objetivo de atender aos Propósitos da Organização. Na sua atuação na empresa, este profissional deve buscar modificar o comportamento dos trabalhadores, de modo que estes melhorem tanto suas qualidades no desempenho profissional, como no desempenho pessoal.

A Pedagogia Empresarial tem função de integrar o pedagogo nas áreas de consultoria em RH, implantação de projetos e cursos, treinamentos, dentre outras habilidades que dependem muito mais do profissional docente, **do** que do próprio curso que ele esteja fazendo. Faça-se compreender que *Relações Humanas* é a expressão que se utiliza, em Pedagogia Empresarial, para designar os resultados da comunicação entre as pessoas e as suas conseqüências. O pedagogo é especializado em aperfeiçoar as relações humanas; por este motivo, prefere uma abordagem personalizada ao invés de pacotes prontos, a fim de contribuir para o desenvolvimento organizacional das empresas.

A cada mudança surgem tensões nas relações humanas. O pedagogo deve identificar os diferentes tipos de tensões, e propor soluções práticas preparando uma

palestra especial e reuniões, porque é a chave-mestra das comunicações e relações humanas na empresa. Pois, a palestra é uma forma concisa de apresentar ou reforçar um conceito. Que possibilita ensinar, motivar e promover a integração entre todos os profissionais através de palestras divertidas e dinâmicas, melhorando assim as relações humanas na empresa.

A pedagogia também trabalha junto com o departamento organizacional na construção da imagem de uma empresa positiva, primeiro dentro das pessoas que constituem a empresa, e não a partir das pessoas de fora. Ela se forma nos pensamentos, a partir dos sentimentos dos dirigentes, dos funcionários, dos fornecedores, dos clientes e daí se amplia para o público em geral. O caminho mais rápido na construção da imagem positiva da empresa, desde o início das suas atividades, é o trabalho de relações humanas com alta qualidade, junto ao seu público interno dirigentes, funcionários, fornecedores e clientes.

Segundo Bahia (1995, p. 9) “a que se denomina comunicação empresarial é assim o conjunto de modelos ou instrumentos de ação que a empresa utiliza para falar e se faz ouvir. Interna ou externamente, a informação prestada por elas corresponde a uma estratégia”.

O trabalho do Pedagogo Empresarial, neste âmbito seria o de criar mecanismos, nos quais a comunicação entre os setores e os envolvidos fosse de tal dinâmica, que não sobrevivessem ruídos entre elas. Isto não significa eliminar o conflito, antes deve haver maior facilidade ou menor dificuldade em administrá-los dentro e fora do espaço organizacional-empresarial. Com isto, se cria um processo de dialética interna que transforma o homem inserido em um espaço de produção em alguém que mais que produz de modo mecânico; ele se expressa em suas necessidades intrínsecas de cuidados especiais, marcadamente, no seu aspecto subjetivo de reconhecimento de necessidades essenciais e uma destas é a formação de laços e vínculos afetivos, relações de segurança individual e coletiva.

Cabe ao Pedagogo, a condição de ouvir, atentamente, aos anseios de cada indivíduo em particular, além de analisar as situações singulares que cada qual apresenta, partindo desse ponto para elaborar suas estratégias de ação, dado que é assim que a Pedagogia, como ciência, atua. Não existe uma norma prescrita, que implique na aplicação direta e imediata de uma prática que resulte em eficácia, como se ainda tem a audácia de acreditar nas práticas utilizadas, a partir da leitura de manuais de psicologia behaviorista.

O foco é compreender a ação humana como produto do sentimento humano (do *pathos*) que rege a estrutura personológica individual, não importando em que espaço esteja inserido. Desde que se pensou a produção empresarial como algo que está além do simples construir algo, a montar peças em estruturas pré-planejadas. A escolha pela Pedagogia como a ciência que poderia colaborar no processo de ampliação do diálogo humano dentro das frias organizações empresariais vai além de, simplesmente, fazer com a produção individual e coletiva de bens de consumo se elevem acima das metas; na atualidade se trata de sobrevivência em um mercado, que se torna a cada dia mais sangrento, por causa das políticas nefastas e incompetentes de agentes públicos que veem o Estado como um provedor de todos.

E o mais interessante de tudo é que as ciências sociais aplicadas, que se arrotaram como providenciais e que prometiam milagres fracassaram na empreitada, deixando a todos os envolvidos mais infelizes do que se podia sequer imaginar, simplesmente porque pensaram o homem, a partir de satisfações mecânicas e não consideraram subjetividades inerentes à herança filogenética do gênero *homo*.

Entre as funções declaradas do pedagogo empresarial destaca-se:

- ✓ Identificar as necessidades e expectativas de um mercado (clientes, pessoas na organização, fornecedores, proprietários, sociedade), para alcançar resultado econômico ou vantagem competitiva, de maneira eficaz e eficiente e assim alcançar, manter e melhorar o desempenho e a capacidade globais da organização.

O Pedagogo Empresarial tem a responsabilidade de conhecer as soluções, para as questões que envolvem a produtividade das pessoas humanas, considerando que o objetivo de toda empresa é, conhecer e trabalhar na direção dos objetivos particulares da empresa onde trabalha de forma para conduzir o desenvolvimento na empresa entre dirigentes e funcionários, na direção dos objetivos definidos, humanos e empresariais.

- ✓ Promover as condições necessárias (treinamentos, eventos, reuniões, festas, feiras, exposições, excursões), para conduzir o relacionamento humano na Empresa, através destas ações, que garantam a manutenção do ambiente positivo, agradável e estimulador da produtividade

para o desenvolvimento integral das pessoas, influenciando-as positivamente (processo educativo), com o objetivo de aperfeiçoar a produtividade.

✓ Aconselhar, de preferência por escrito, sobre as condutas mais eficazes das chefias para com os funcionários e destes para com as chefias, a fim de favorecer o desenvolvimento da produtividade empresarial.

O pedagogo ajuda a organizar e preparar uma agenda de atividades integradas visando à preparação imediata para o trabalho de indivíduos, através de aprendizagem metódica, qualificação profissional, aperfeiçoamento e especialização técnica.

✓ Atuar como conselheiro (consultor) de carreira de gerentes e executivos, liderando projetos inovadores, representando a empresa em negociações, aportando novas tecnologias e processos, treinando funcionários e gerentes para lidar melhor com seus subordinados, ensinando didática e técnicas de apresentação, melhora a comunicação na empresa etc.

✓ Desenvolver e coordenar projetos educacionais que serão utilizados na capacitação dos funcionários como projetos educacionais voltados, para a divulgação de produtos (vídeos, livros, DVD's, CD's, revistas), analisando a necessidade de aprendizado de cada funcionário e determinando qual a melhor metodologia para cada caso, e elaborando programas de avaliação de performance e desempenho e assim orienta os funcionários nos cursos.

O pedagogo deve pesquisar, analisar e selecionar cursos e projetos a serem adotados pela empresa como cursos profissionais e programas de faculdades, para estabelecer parcerias e escolher as melhores opções que atendam aos interesses da empresa, às vezes, até adaptando o currículo do curso em conjunto com outros profissionais da educação.

O PEDAGOGO EM ESPAÇOS NÃO ESCOLARES

Como ciência da educação, cabe à Pedagogia o estudo e investigação do trabalho pedagógico desenvolvido em espaços escolares e não escolares. Por considerar que o pedagogo é um profissional necessário em todas as instâncias em que há ensino e aprendizagem, o que significa a existência de amplos campos de atuação pedagógica, são trazidos para discussão alguns sinais da adequação de seu trabalho profissional às empresas.

As funções desempenhadas pelo pedagogo estão em constante movimento e são influenciadas por diversos fatores como o desenvolvimento tecnológico, a competitividade e as exigências de mercado. O pedagogo pode e deve sair do espaço escolar, especialmente devido ao processo de globalização que mais uma vez o mundo experimenta e atuar no desenvolvimento de projetos educacionais, sociais e culturais para empresas, ONG's e outras instituições privadas, de caráter confessional ou não.

Em relação à atuação do pedagogo em espaços não-escolares, de acordo com as Diretrizes Curriculares Nacionais para o Curso de Pedagogia, documento aprovado em dezembro de 2005, em *Finalidade do Curso de Pedagogia* ressalta que o perfil do graduado em Pedagogia deverá contemplar consistente formação teórica, diversidade de conhecimentos e de práticas, que se articulam ao longo do curso. A dimensão a seguir é assim enfatizada:

Gestão educacional, entendida em funções do trabalho pedagógico e de processos educativos escolares e não-escolares, especialmente no que se refere ao planejamento, à administração, à coordenação, ao acompanhamento, à avaliação de planos e de projetos pedagógicos, bem como análise, formulação, implementação, acompanhamento e avaliação de políticas públicas e institucionais na área de perspectiva democrática, que integre as diversas atuações de educação.

Dentro deste contexto o pedagogo deverá estar apto a: em ambientes escolares e não-escolares; realizar pesquisas que proporcionem conhecimentos, entre outros: sobre seus alunos e alunas e a realidade sociocultural em que estes desenvolvem suas experiências não-escolares; sobre processos de ensinar e de aprender, em diferentes meios ambiental-ecológicos; sobre propostas curriculares; e sobre a organização do trabalho educativo e práticas pedagógicas.

A abertura de caminho para o reconhecimento da dimensão educativa que existe em outras instâncias da vida social, fora da escola regular e da docência. Entende-se que onde houver uma prática educativa intencional, haverá aí uma ação pedagógica, sobre a existência de amplos campos de atuação pedagógica, podendo ser definidas em duas esferas, de ação educativa na prática do pedagogo: escolar e extraescolar.

No campo da ação pedagógica extraescolar, que é a que mais interessa aos objetivos deste trabalho, distinguem-se profissionais que exercem atividades pedagógicas, tais como: a) formadores, animadores, instrutores, organizadores, técnicos, consultores, orientadores, que desenvolvem atividades pedagógicas (não-escolares) em órgãos públicos, privados e públicos não-estatais, ligadas às empresas, à cultura, aos serviços de saúde, alimentação, promoção social etc. b) formadores ocasionais que ocupam parte de seu tempo em atividades pedagógicas em órgãos públicos estatais e não estatais e empresas referentes à transmissão de saberes e técnicas ligadas a outra atividade profissional especializada.

Neste ponto se toma como *leitmotiv* a transposição didática, dado que estas áreas do conhecimento humano não estudam questões vinculadas ao ensino e à aprendizagem. O Pedagogo se torna essencial neste ponto, porque domina este espaço do saber [ou ao menos é o que se presume, dado sua formação acadêmico-científica]. Assim que, faça-se esclarecido que *Transposição didática* é a capacidade de fazer-se entendido e compreendido no campo linguístico do outro; no campo epistemológico do outro, no campo semântico do outro, ou seja, um engenheiro necessita fazer com que os mestres de obras e demais agentes entendam o que ele explicitou em seu projeto arquitetônico. Para isto, há que ajustar os termos vocabulares com que se pretende expressar a ideia; do contrário, não haverá comunicação, considerando que não haverá entendimento de seu pensamento nem de sua proposta de trabalho técnico.

Neste procedimento, o que se percebe é que os engenheiros e encarregados são quem, também necessitam de treinamento e suporte do Pedagogo para que possam aprender, de forma clara, como alcançar o entendimento de seus subordinados. Não vale a experiência de trabalho de cada um; o mecanismo de funcionamento da atividade profissional requer que as ideias sejam discutidas e analisadas, de modo rigoroso, todos os dias; orientações técnicas e de rotina precisam ser reforçadas a todo instante com a equipe, muito mais neste instante do

desenvolvimento tecnológico em que os instrumentos e máquinas se tornam mais sofisticados e com componentes eletrônicos, muito mais sensíveis [e caros, quanto à manutenção].

O grande projeto social das empresas é continuar a serem competitivas em um mercado que se torna exigente, não apenas em termos de consumidor, mas pelo mesmo modo, em termos de eficiência produtiva e de capitalização de seus produtos e de sua marca. Os grandes mercados consumidores estão de olho na espiritualidade da empresa, em como ela trata o Meio Ambiente, em como lida com os conflitos humanos de diversas ordens [*objetivas e subjetivas*] e encontra-se diante do fracasso de todas as ciências anteriores, que não conseguem mais explicar o que acontece, além de não conseguirem propor ações que possam, de fato, contribuir para uma solução eficiente, como, igualmente, ensine a pensar nos moldes de uma visão fundamentada na *função quadrática da distância de Bruner*.

Jerome Bruner (1915-2016) elaborou um princípio de que, quanto mais distante do objeto de estudo, mais se tem possibilidades de enxergar este elemento em sua totalidade. Para isto, o Pedagogo deve sair de seu mundo, em que, pelas regras canônicas, se espera por uma solução advinda de algum *Mágico de Oz*, para ser proativo, bem como se mostre determinado na busca e criatividade frente a situações conflituosas [*as mais diversas*], a fim de que possa apresentar soluções viáveis e plausíveis.

Essa condição exige mudanças no perfil profissional, até mesmo porque o mundo empresarial apresenta um aspecto de concorrência mais dinâmico que o da escola, cuja preocupação, muitas vezes, para ser com seu próprio ego e sua própria vaidade, crendo que, ao igualar a todos por baixo, está contribuindo para o avanço social.

Assim, a postura do Pedagogo Empresarial é motivar a todos os envolvidos no processo produtiva da organização que se encontram, a fim de facultar aos envolvidos a possibilidade de mostrar as suas potencialidades, com a perspectiva de gerar divisas e bens, inovação tecnológica, etc.

CAMPOS DE ATUAÇÃO DO PEDAGOGO NA EDUCAÇÃO NÃO-FORMAL

Enquanto profissional liberal, o Pedagogo pode atuar como:

Assessor pedagógico ou gestor de RH em empresas, organizações governamentais e não-governamentais, atuando, p.e., na supervisão pedagógica e administrativa de pessoal, orientação de estágios, formação/capacitação profissional em serviço presencial ou à distância;

Assessor pedagógico em setores de comunicação, em empresas ou outras instituições, atuando, por exemplo, na orientação pedagógica para produção de materiais informativos, instrucionais (didáticos e **paradidáticos**) e no uso pedagógico de novas tecnologias de comunicação e informação;

Assessor ou consultor pedagógico a serviço de difusão cultural (museus, centros culturais, bibliotecas, brinquedotecas, cineclubes) e de comunicação de massa (jornais, revistas, televisão, rádios, editoras, agências de publicidade, indústria de brinquedos etc.).

São amplos os campos em que o Pedagogo pode aplicar suas técnicas pedagógicas, visando a melhorias de processos de trabalho em áreas-chave da competência humana. Neste escopo de explanação, o que se busca é que a formação deste profissional seja o mais ampla e profunda possível, exigindo dele próprio, enquanto estudante que busque conhecimentos extraclasse e em outros campos científicos, testados e validados, empiricamente.

Como assessor ou gestor de programas e projetos de natureza **socioeducativas**, nas seguintes áreas ou locais:

- Educação para a saúde (hospitais, Centros de Saúde, etc.);
- Educação para o trânsito (setor de planejamento urbano, transportes, etc.);
- Promoção social (empresas, órgãos públicos, ONGS);
- Educação ambiental (empresas, órgãos públicos, ONGS);
- Recreação e lazer (clubes, entidades de classe, hotéis e instituições ligadas ao turismo).
- Consultor pedagógico: para projetos de educação à distância, gestão de pessoas, gestão do conhecimento, etc.
- Assessoria educacional: gestão, avaliação, legislação educacional (instituições públicas e privadas).
- Orientação de estudo: estudos dirigidos, sob sua direção.

Monezi (2003) aborda que o Pedagogo Empresarial precisa

Atuar com ética e compromisso com vistas à construção de uma sociedade justa, equânime, igualitária; trabalhar, em espaços escolares e não-escolares, na promoção da aprendizagem de sujeitos em diferentes fases do desenvolvimento humano, em diversos níveis e modalidades do processo educativo; identificar problemas socioculturais e educacionais com postura investigativa, integrativa e propositiva em face de realidades complexas, com vistas a contribuir para superação de exclusões sociais, étnico-raciais, econômicas, culturais, religiosas, políticas e outras; demonstrar consciência da diversidade, respeitando as diferenças de natureza ambiental-ecológica, étnico-racial, de gêneros, faixas geracionais, classes sociais, religiões, necessidades especiais, escolhas sexuais, entre outras; desenvolver trabalho em equipe, estabelecendo diálogo entre a área educacional e as demais áreas do conhecimento; participar da gestão das instituições em que atuem planejando, executando, acompanhando e avaliando projetos e programas educacionais (MONEZI, 2003, p. 60).

As empresas, por longo tempo, contaram com as universidades para criar profissionais sob medida para elas, o que não espantava que gestores e engenheiros de grandes corporações ministrassem aulas nestas instituições de ensino, construindo um pensamento integrado com aquilo que a instituição da qual era produto se gabava de ter como premissa. Ocorreu que houve uma ruptura e os centros de ensino foram tomados por ideias contrárias ao capital e ao capitalismo como essência e as mudanças nas formas de contratação dos profissionais para a docência afastaram esta vinculação, fazendo com que as empresas sentissem necessidade de criar seus próprios departamentos de formação de funcionários e profissionais, os quais defendessem seu pensamento e linha de atuação no mercado.

Sem profissionais vinculados à área pedagógica e com o fracasso iminente das posturas psicologizantes do pós-guerra, a solução foi buscar entendimento com as ciências pedagógicas, aliando o conhecimento empírico e técnico de seus profissionais aos formatos de expressão e de didática, construindo uma equipe de elevado conhecimento e de capacidade de execução de tarefas complexas.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A Pedagogia Empresarial se tem assumido frente aos novos cenários organizacionais, onde pedagogos trabalham no desenvolvimento de recursos humanos, avaliação de desempenho, administração de pessoal que envolve análise

de cargos, recrutamento de pessoal, isto devido sua formação teórica e técnica na área educacional, tornando-se capaz de conciliar a reflexão sistemática com uma visão ampla sobre processos educativos e formativos em diferentes espaços de convivência humana, sendo capaz de organizar e programar ações consistentes e eficazes que garantam aprendizagem dos profissionais, visando um programa de ação em relação à formação, aperfeiçoamento e estímulo de todas as faculdades da personalidade individual, formando sujeitos inquiridores, capazes de propor questões e não só de dar respostas, o que conduz à construção de um profissional capaz de investigar, refletir, gerar conhecimento, ensinar tanto no âmbito escolar como em espaços não-escolares.

Para isso, tanto a pedagogia como as empresas, agem em direção à realização de ideais e objetivos definidos, no trabalho de provocar mudanças no comportamento das pessoas que convivem dentro e fora da escola tendo a responsabilidade de conhecer as soluções para as questões que envolvem a produtividade das pessoas humanas, o objetivo de toda empresa, conhecer e trabalhar na direção dos objetivos particulares da empresa onde trabalha de forma para conduzir o desenvolvimento na empresa entre dirigentes e funcionários, na direção dos objetivos definidos, humanos e empresariais. Promovendo condições que levem ao convívio humano desta empresa no campo da ação pedagógica extra-escolar, que é a que mais interessa aos objetivos deste trabalho, atuando na assessoria pedagógica ou no setor de recursos humanos atuando com ética e compromisso com vista à construção de uma sociedade justa.

O que se pode concluir é que a Pedagogia é resultado de uma práxis, compreendendo esta como a relação de reciprocidade e simultaneidade entre a teoria e a prática, ou seja, antes de tornar-se ciência, síntese, é ação prática, estudo, observação, análise, interpretação, resolução de conflitos.

A Pedagogia Empresarial é todo o exposto acima aplicado às organizações empresariais, visando à construção de um ambiente pedagógico, a entender desta expressão, um ambiente que aprende e que também ensina.

REFERÊNCIAS

BAHIA, Juarez. *Introdução à comunicação empresarial*. Rio de Janeiro: Mauad, 1995.

CHIAVENATO, Idalberto. *Gestão de Pessoas: o novo papel dos recursos humanos nas organizações*. 2. Ed. Rio de Janeiro: Campus, 1999.

HOLTZ, Maria Luiza M. *Lições de pedagogia empresarial*. MH Assessoria Empresarial Ltda., Sorocaba. Disponível em <http://www.mh.etc.br/documentos>. Acessado em 18/11/08.

<http://www.pedagogiaemfoco.pro.br/pemp02.htm>. Acesso em 17/08/2008.

LOPES, Izolda. *Pedagogia Empresarial: formas e contextos de atuação*. Rio de Janeiro: WAK, 2005.

MINARELLI, J. A. *Empregabilidade: o caminho das pedras*. São Paulo: Editora Gente, 1995.

MONEZI, Mary R. Ceroni. Atitude Interdisciplinar na Docência. In: *Revista de Cultura: Revista do IMAE - Instituto Metropolitano de Altos Estudos para o Desenvolvimento das Pesquisas do UniFMU*. Periódicos Interdisciplinares. São Paulo: ano 4, n. 9, p. 56-60, jan./jun.2003.

PASCOAL, Miriam. *O pedagogo na empresa*. Disponível em: <http://www.mec.gov.br/sesu/diretriz.shtm>. Acesso em 17/08/2008.

VIANA, Mário Gonçalves. *Pedagogia Geral*. Lisboa.